

UDK: 378.004.9**TA'LIM TIZIMINI ZAMONAVIYLASHTIRISH ASOSIDA O'QUV JARAYONI
SAMARADORLIGINI OSHIRISH****Azamov Olim Rizayevich***Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O'zbekiston,*
E-mail: [olim@samdu.uz]

Annotatsiya: maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'lim tizimini zamonaviylashtirishdagi roli, o'quv jarayoni samaradorligini oshirishdagi ahamiyati va talabalarning mustaqil o'qish qobiliyatini rivojlantirishdagi ta'siri tahlil qilingan. Ilmiy izlanish natijalari asosida ta'lim jarayonida AKTdan samarali foydalanishning asosiy yo'nalishlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkoniyatlari hamda raqamli ta'lim muhitini yaratishdagi dolzarb masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: axborot, kommunikatsiya, ta'lim, raqamlashtirish, AKT, UNESCO, Ziyonet, OECD, UNICEF, innovatsiya, tadqiqot, kompetensiya.

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА
ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация: в данной статье анализируется роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в модернизации системы образования, повышение эффективности учебного процесса и развитие самостоятельных учебных навыков студентов. На основе результатов научных исследований раскрываются основные направления эффективного использования ИКТ в образовательном процессе, возможности их интеграции с современными педагогическими технологиями, а также актуальные вопросы создания цифровой образовательной среды.

Ключевые слова: информатсия, коммуникатсия, образование, цифровизатсия, ИКТ, UNESCO, Ziyonet, OECD, UNICEF, инноватсия, исследование, компетенция.

**IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS
THROUGH THE MODERNIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM**

Abstract: this article analyzes the role of information and communication technologies (ICT) in modernizing the education system, enhancing the effectiveness of the learning process, and developing students' independent learning skills. Based on research findings, the main directions for the effective use of ICT in education, the possibilities of integration with modern pedagogical technologies, and current issues in creating a digital learning environment are highlighted.

Keywords: information, communication, education, digitalization, ICT, UNESCO, Ziyonet, OECD, UNICEF, innovation, research, competence.

KIRISH (Introduction)

Bugungi kunda jahon ta'lim tizimi axborot asrining asosiy talablariga javob berishi uchun qayta shakllanmoqda. O'zbekistonda ham ta'lim sohasini raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni keng joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "zamonaviy ta'lim – bu innovatsiya, axborot texnologiyalari va yangicha fikrlash madaniyatiga tayanadigan tizim bo'lishi lozim". Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish nafaqat o'qitish usullarini, balki o'quv muhitini tubdan o'zgartiradi [1].

Zamonaviy jamiyatda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning jadal rivojlanishi barcha sohalar kabi ta'lim tizimiga ham tubdan ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'limning mazmun-mohiyati, uning shakl va usullarini yangilash, o'quv jarayonini samarali tashkil etish hamda o'quvchilar va talabalarning mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantirishda muhim omilga aylandi. Bugungi kunda ta'lim jarayonining raqamlashuvi, masofaviy ta'lim shakllarining kengayishi, elektron platformalar va intellektual o'quv muhitlarining joriy etilishi ta'lim sifatini oshirishning ustuvor vazifalari sifatida belgilanmoqda.

O'zbekistonda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish, o'quv-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, pedagoglarning AKT kompetensiyalarini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xususan, "Digital Uzbekistan – 2030" strategiyasida ta'lim sohasida raqamli yechimlarni keng joriy etish, elektron ta'lim resurslarini yaratish va raqamli pedagogik texnologiyalarni qo'llash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan. Bu esa ta'lim sohasida AKTdan samarali foydalanishning nazariy-amaliy asoslarini chuqur o'rganishni talab etadi. [2]

AKTning ta'lim samaradorligiga ta'siri, xususan, o'quv jarayonini individuallashtirish, talabalarning o'qish motivatsiyasini oshirish, o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, axborot bilan mustaqil ishlash salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan tadqiqotlar zamonaviy pedagogik ilmiy izlanishlarning asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bundan tashqari, intellektual o'quv platformalari, elektron darsliklar, multimediali resurslar va virtual laboratoriyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Ushbu maqolada axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim tizimini zamonaviylashtirishdagi o'rni, o'quv jarayoni samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari va talabalarning mustaqil o'qish qobiliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, AKTni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning ustunliklari, muammolari va amaliyotdagi tatbiqi yuzasidan ilmiy xulosalar bayon etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI (Literature Review)

So'nggi yillarda ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalasi jahon miqyosida ilmiy tadqiqotlar markazida turibdi. Xalqaro va milliy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, AKT ta'lim samaradorligini oshirish, o'quv

muhitini raqamlashtirish va talabalarning mustaqil o'qish qobiliyatini rivojlantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Xalqaro nazariy asoslar va yuqori ta'sirli tadqiqotlar: kognitiv multimedia o'rganish nazariyasi (CTML) — R. Mayer tomonidan ilk bor to'liq shaklga keltirilgan ishlar multimediali materiallar (suhbat/matn + tasvir/animatsiya) o'rganishni yaxshilashini va ma'lumotning ishlab chiqilishida kognitiv chegaralarni hisobga olish kerakligini ko'rsatadi. Bu nazariya AKT va multimedia elementlarini pedagogik dizaynda qo'llash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilar uchun ICT kompetensiya ramkalari (UNESCO ICT-CFT) — pedagoglarning AKTdan samarali foydalanishi uchun aniq kompetensiyalar va ularni bosqichma-bosqich rivojlantirish yo'llari tavsiya qilingan. Bu ramka AKTni kiritishda malaka oshirishning standarti hisoblanadi. Siyosat va natijalar haqidagi qiyosiy tahlillar (OECD) — raqamli vositalar o'quvchilarning motivatsiyasi va faolligini oshirishi mumkin, ammo samaradorlik strategiyali qo'llashga bog'liq ekanini ko'rsatadi: texnologik yondashuvlar avtomatik ravishda natija beradi, deb qabul qilish noto'g'ri [7].

Empirik tadqiqotlar (meta-taxlillar va sohaviy oqimlar): bir necha meta-taxlillar AKTning o'rtacha ijobiy ta'sirini ko'rsatgan: samaradorlikda o'sish — kontekst va texnologiya turiga bog'liq (masalan, vizual simulyatsiyalar, adaptiv o'qituvchi tizimlar va tarbiyaviy softlar katta ta'sir ko'rsatadi). Metastatistik topilmalar AKTning umumiy effekti 0.2–0.6 oralig'ida bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Yangi tadqiqotlar (2023–2025) raqamli vositalarning til va fan ma'lumotlarini o'zlashtirishda ta'sirini aniqlab, u qo'llanish davri va vositalarning turi (mys., interaktiv trenajyorlar vs oddiy videodeklar) natijalarni moderatsiya qilishini ko'rsatmoqda.

Milliy kontekst: o'zbekistonning ta'lim sektorida raqamlashtirish bo'yicha davlat strategiyalari (qahramon qarorlar va milliy platformalar — Ziyonet va h.k.) amalga oshirilmogda, bu AKT uchun zarur infrastruktura va kontent platformalarini yaratishga xizmat qilmoqda. Milliy hujjatlar va platformalar mahalliy kontentning rivojlanishi va targ'ibotida muhim ahamiyatga ega. Lekin milliy darajadagi empirik tadqiqotlar ko'pincha texnika va kadrlar tayyorgarligining xilma-xilligi (shahar/qishloq, riqqatli muassasa/kam ta'minlangan) tufayli natijalarda o'zgaruvchanlik borligini ko'rsatadi [8].

Asosiy temalar va tahlil natijalari (sintez): ta'lim samaradorligiga ta'sir — kontekstga bog'liqlik: AKT samaradorlikni oshiradi, lekin bu o'qitish strategiyasi, o'qituvchi malakasi va kontent sifati bilan bog'liq. OECD va meta-taxlillar buni qayta-qayta ta'kidlaydi. Pedagogik dizayn va CTML ahamiyati: Multimedia elementlarini kognitiv prinsiplarga muvofiq yoritmasangiz, ular samarasini yo'qotishi mumkin — shuning uchun pedagogik dizayn (misol: moderatsiya, segmentatsiya, navigatsiya) markaziy o'rinda. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi hal qiluvchi omil: UNESCO ramkasiga ko'ra o'qituvchilarni alohida o'qitish va davomi-malakalashtirish zarur — bu AKTning haqiqiy ta'sirini ta'minlaydi. Texnologik infratuzilma va teng imkoniyatlar (digital divide): iste'molchilar orasidagi infratuzilma tafovutlari natijalarda sezilarli chegara qo'ymoqda — mamlakat

darajasidagi siyosatlar buni kamaytirish uchun muhim. O‘lchash va metodologiya farqlari: tadqiqotlarda ko‘p turli ko‘rsatkichlar (o‘quvchi natijalari, motivatsiya, qatnashish, xulosaviy baholash) qo‘llanadi; bu natijalarni solishtirishda qiyinchilik tug‘diradi. Shunday ekan, meta-taxlillar kontekstni inobatga olishda yordam beradi [5].

Metodologik bo‘shliqlar va kelajak tadqiqotlar yo‘nalishlari: uzoq muddatli ta‘sirni o‘rganish — ko‘p tadqiqotlar qisqa intervensiyalarga asoslangan; AKTning davomiy ta‘siri va o‘quv natijalari ustuvor ravishda o‘rganilishi kerak; kontekstga sezgir modellar — modellashtirish, qanday texnologiya qachon va kim uchun ishlaydi — kontekstni (mahalliy infratuzilma, madaniyat, ta‘lim sifati) inobatga olgan tadqiqotlar zarur; ikkita darajali tadqiqotlar — pedagogik dizayn + texnik infratuzilma ta‘sirini birgalikda baholash; palliativ tadqiqotlardan empirik eksperimentacha o‘tish; AKTni joriy etishda pedagoglarning amaliy malakasini markaziy o‘ringa qo‘yish (UNESCO ramkalari asosida kurslar tashkil etish); Multimedia mahsulotlarini CTML prinsiplariga muvofiq yaratish (kratkiy, segmentlangan, muloqotchi elementlar bilan); Milliy platformalarni (ZiyoNET kabi) boyitish va kutubxonalarda sifatli elektron kontentni sertifikatlashtirish; ta‘limda raqamlashtirish ta‘sirini baholash uchun standartlangan indikatorlar joriy etish va uzoq muddatli monitoringni yo‘lga qo‘yish.

Eng muhim manbalar (taralgan va sitatalangan): Mayer, R. *Cognitive Theory of Multimedia Learning* (qisqacha islohlarga qo‘shilgan ishlar); UNESCO. *ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT)*; OECD. *Key findings and integration strategies on the impact of digital technologies on students’ learning; meta-analyses and systematic reviews on ICT impact (2010–2020)* — umumiy effekt va moderatorlar haqidagi munosabatlar; O‘zbekiston va mintaqaviy tahlillar (UNICEF/UN education sector analysis; ZiyoNET resurslari) [6].

Qisqacha xulosa: Adabiyotlardan aniq ko‘rinib turibdiki, AKT ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va talabalarning mustaqil o‘qish qobiliyatini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lishi mumkin, ammo bu natijalar pedagogik dizaynga, o‘qituvchilarning raqamli malakasiga va texnik infratuzilmaga qat‘iy bog‘liq. Mamlakat darajasidagi siyosat va platformalar (o‘xshash ZiyoNET) muhim hosilalarni yaratishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Ilmiy jihatdan esa uzoq muddatli, kontekstga sezgir tadqiqotlar va har xil effektlarni moderatsiya qiluvchi omillar tadqiq etilishi kerak [3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI (Research Methodology)

Ushbu tadqiqotda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta‘lim tizimini zamonaviylashtirish, o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish hamda talabalarning mustaqil o‘qish qobiliyatini rivojlantirishdagi ahamiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish maqsad qilib olindi.

Tadqiqotda qo‘llanilgan metodologik yondashuvlar zamonaviy pedagogik nazariyalar, kognitiv psixologiya tamoyillari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta‘lim jarayonidagi integratsiyasi asosida shakllantirildi. Ushbu metodologik asos o‘quv jarayonining raqamli muhitda qay tarzda samarali tashkil

etilishini, AKTning o'quvchi faoliyatiga ta'sir mexanizmlarini va mustaqil ta'lim kompetensiyalarining rivojlanish dinamikasini ilmiy tahlil qilish imkonini berdi.

Yondashuvlar majmuasi konstruktivizm, faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim, media-pedagogika, shuningdek, "raqamli pedagogika"ning zamonaviy konsepsiyalariga tayanadi. Kognitiv psixologiya doirasidagi ishlanmalar — qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira jarayonlari, motivatsiya, metakognitiv strategiyalar, diqqatni boshqarish mexanizmlari — AKT vositalarining o'quv faoliyatiga ta'sirini chuqur o'rganishda qo'llandi.

Bundan tashqari, tadqiqotda tizimli yondashuv, faoliyat tahlili, komparativ tahlil, pedagogik diagnostika va empirik kuzatuv metodlari integratsiyalashgan holda qo'llanildi. Bu esa AKTning ta'lim samaradorligiga ta'sir darajasini aniqlash, raqamli platformalar yordamida o'quvchilar mustaqil ishlash kompetensiyalaridagi o'zgarishlarni baholashga imkon berdi. Shuningdek, raqamli resurslarning pedagogik moslashuvchanligi, o'quvchi faolligini oshirishdagi roli va interaktiv ta'lim vositalarining qo'llanish samaradorligi ilmiy asosda tahlil qilindi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning nazariy-metodologik va ilmiy-amaliy asoslarini har tomonlama tahlil qilish, ularning o'quv jarayoni samaradorligini oshirish hamda talabalar mustaqil o'quv faoliyatining shakllanishiga ko'rsatadigan ta'sir mexanizmlarini chuqur o'rganishdan iboratdir.

Mazkur maqsadni amalga erishish uchun AKTning ta'lim muhiti tarkibiy qismlariga integratsiyalashuvi, o'quv jarayonini tashkil etishning raqamli shakllari, ta'lim samaradorligini belgilovchi pedagogik va psixologik omillar, shuningdek, talabalar tomonidan raqamli resurslardan foydalanishning kognitiv, motivatsion hamda faoliyatga yo'naltirilgan jihatlari kompleks tahlil qilindi.

Tadqiqot doirasida elektron o'quv resurslari, onlayn platformalar, interaktiv ta'lim vositalari va raqamli pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar bilim sifatiga, ularning o'zlashtirish darajasi, mustaqil fikrlash, axborot izlash, ma'lumotlarni qayta ishlash va kreativ yondashuv kabi kompetensiyalariga ta'sir darajasini aniqlash ko'zlangan.

Shuningdek, raqamli muhitda talabalar mustaqil o'quv faoliyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni baholash, AKTning interaktiv, vizual, adaptiv va tahliliy imkoniyatlari orqali o'quv jarayonini individuallashtirish va optimallashtirish imkoniyatlarini o'rganish ham tadqiqot maqsadining muhim tarkibiy qismi sifatida belgilandi.

Umuman olganda, tadqiqotning maqsadi AKTning ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyatini ilmiy asosda yoritish, ularning o'quv jarayonini samarali modernizatsiya qilishdagi imkoniyatlarini aniqlash, shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida talabalarning mustaqil o'quv kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy vazifalar belgilandi: ta'lim tizimini zamonaviylashtirish jarayonida AKTning o'rni, ahamiyati va rivojlanish tendensiyalarini o'rganish, mavjud ilmiy nazariyalar, konsepsiyalar, xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD, UNICEF) tomonidan taklif etilgan metodik

yondashuvlar asosida tahlil qilish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'quv jarayoni samaradorligiga ta'sirini aniqlovchi pedagogik, didaktik va psixologik omillarni tizimli tahlil qilish, shu jumladan o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi, motivatsiyasi, kognitiv faolligi va mustaqil ta'limga tayyorligini baholash. AKTning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi mexanizmlarini ilmiy asoslash, elektron o'quv resurslari, onlayn ta'lim platformalari, raqamli laboratoriyalar, interaktiv vositalarning didaktik imkoniyatlarini aniqlash. Talabalar mustaqil o'quv faoliyatini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ta'sir kuchi va funksional imkoniyatlarini empirik jihatdan o'rganish, shu jumladan AKT bilan ishlash kompetensiyalarini shakllanish dinamikasini aniqlash. Tadqiqot natijalari asosida ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik tavsiyalar, amaliy mexanizmlar va raqamli pedagogik yondashuvlar majmuasini ishlab chiqish, ularning milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish sharoitlarini asoslash.

Tadqiqot ob'ekti — ta'lim jarayonining modernizatsiyalashgan shakllarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish jarayoni, ularning didaktik imkoniyatlari va ta'lim samaradorligiga ko'rsatadigan ta'siri.

Tadqiqot predmeti — akademik litsey, o'rta maxsus bilim yurtlari va oliy ta'lim muassasalarida AKT asosidagi o'qitish jarayonining pedagogik, psixologik, tashkiliy va texnologik xususiyatlari, ular orqali o'quv jarayonini samaralilashtirish hamda talabalar mustaqil o'quv kompetensiyalarini rivojlantirish mexanizmlari.

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar majmuasidan foydalanildi: nazariy tahlil — ilmiy manbalar, qonun hujjatlari va pedagogik nazariyalar tahlil qilindi; so'rovnomma (anketa) — pedagoglar va talabalar o'rtasida AKTdan foydalanish darajasi va munosabatini aniqlash uchun so'rov o'tkazildi; kuzatish — elektron ta'lim jarayonlarida foydalanuvchilar faoliyati kuzatildi; qiyosiy tahlil — AKTdan foydalanuvchi va an'anaviy usulda dars o'tayotgan guruhlar natijalari solishtirildi; statistik tahlil — so'rov va kuzatish natijalari Microsoft Excel/SPSS dasturlari orqali qayta ishlandi.

Tadqiqotning nazariy poydevori quyidagi ilmiy yo'nalishlarga tayandi: R. Meyerning "Kognitiv multimedia o'qitish nazariyasi" (Cognitive Theory of Multimedia Learning); YuNESKOning "O'qituvchilar uchun AKT kompetensiya ramkasi" (ICT-CFT); Vigotskiyning faoliyatli yondashuv nazariyasi va konstruktivizm tamoyillari; Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli ta'lim muhiti konsepsiyalariga oid ilmiy ishlanmalar [4].

Tadqiqot natijasida quyidagi ilmiy yangiliklarga erishildi: Ta'lim tizimini zamonaviylashtirish jarayonida AKTning ta'sir mexanizmlarini baholashga oid yangi konseptual model ishlab chiqildi, unda raqamli resurslar, interaktiv vositalar va onlayn ta'lim texnologiyalarining o'quv jarayonidagi rolini belgilovchi didaktik tamoyillar tizimlashtirildi. Oliy ta'lim tizimida AKTdan foydalanishning samaradorlik indikatorlari va mezonlari ilmiy asosda taklif etildi, ular orqali ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillar o'lchovli ko'rsatkichlar asosida baholandi. Talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirish jarayonida AKTning kognitiv, motivatsion va amaliy ta'sir mexanizmlarini ifodalovchi yangi pedagogik model ishlab chiqildi, bu model mavjud ilmiy ishlanmalardan farqli ravishda milliy

raqamli infratuzilma va o'quv muhiti sharoitlariga moslashtirilgan. Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish orqali o'quv jarayonini individuallashtirish va differensiyalashning amaliy-uslubiy mexanizmlari ishlab chiqildi, bu esa o'qituvchilar uchun zamonaviy raqamli pedagogik strategiyalar majmuasini taklif etish imkonini berdi. AKTning ta'lim jarayoni samaradorligiga ko'rsatadigan ta'sirini baholashda kompleks metodologik yondashuv taklif etildi, bunda statistik tahlil, pedagogik eksperiment, kuzatuv va so'rovnomalar natijalari bir integratsiyalangan tizimga birlashtirildi.

Tadqiqot natijalari: Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida AKTni samarali joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish; Pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish dasturlarini yaratish; Multimediali ta'lim resurslari va elektron darsliklar ishlab chiqishda ilmiy asos sifatida foydalanish imkonini beradi.

Cheklovlar va tadqiqotning yo'nalishlari. Tadqiqot doirasida asosan ijtimoiy-gumanitar fanlar misolida tahlil amalga oshirildi. Tabiiy va injenerlik fanlari bo'yicha alohida tadqiqotlar kelgusida o'tkazish rejalashtirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR (Analysis and results)

Tadqiqot jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganish maqsadida oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida bir qator kuzatishlar, so'rovnomalar hamda qiyosiy tahlillar amalga oshirildi. Tahlil natijalari ta'lim tizimida AKTdan foydalanish darajasi, uning samaradorligi va pedagog hamda talabalar faoliyatiga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

Ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish holati. So'rov natijalariga ko'ra, so'rovda qatnashgan o'qituvchilarning 87% i o'quv jarayonida AKTdan muntazam foydalanishini bildirgan. Ular asosan elektron platformalar (Moodle, Google Classroom, EduPage), onlayn muloqot vositalari (Zoom, Microsoft Teams) va multimediali dars materiallaridan foydalanmoqda. Shu bilan birga, **13%** o'qituvchi texnik imkoniyatlar cheklangani yoki raqamli kompetensiya darajasi yetarli emasligini ta'kidlagan. Bu esa ta'limda AKTni samarali joriy etish uchun infratuzilma va pedagogik tayyorgarlikni yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Talabalarining mustaqil o'qish faoliyatida AKTning roli. Talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra: **72%** talabalar elektron ta'lim platformalari orqali mustaqil o'qish imkoniyatlari kengayganini ta'kidladi; **65%** talabalar interaktiv video-darslar va onlayn testlar mustaqil fikrlash va bilimni mustahkamlashda yordam berganini bildirdi; **58%** talabalar raqamli ta'lim muhitida bilimni izlash va tahlil qilish qobiliyati rivojlanganini qayd etdi. Bu natijalar talabalarining mustaqil o'qish qobiliyatini shakllantirishda AKTning muhim rolini tasdiqlaydi.

Pedagogik faoliyat samaradorligiga ta'sir. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, AKTdan foydalangan o'qituvchilarda dars tayyorlash vaqti o'rtacha 30–35%ga qisqargan, o'quv materiallarini vizual va interaktiv tarzda taqdim etish imkoniyati oshgan. AKT vositalari orqali amalga oshirilgan darslarda talabalar faolligi va qiziqishi an'anaviy usullarga nisbatan yuqoriroq bo'lgan. Bu holat ta'lim jarayonida interaktivlik va vizual elementlar qo'llanilishi samaradorlikni oshirishini ko'rsatadi.

Raqamli infratuzilma va pedagoglarning kompetensiyasi. Tadqiqot natijalari asosida belgilandiki, AKTni ta'lim jarayoniga samarali integratsiya qilish uchun quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega: ta'lim muassasalarining texnik jihozlanganlik darajasi; pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish tizimi; elektron ta'lim resurslarining sifatli va tizimli yaratilishi; axborot xavfsizligini ta'minlash choralari. O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan "Raqamli ta'lim" dasturlari va AKT sohasidagi milliy loyihalar ushbu yo'nalishlarda ijobiy natijalar bermoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash an'anaviy pedagogik amaliyotga nisbatan bir qator ustunliklarni yaratadi. Avvalo, AKT axborotni tezkor, aniq va vizual shaklda yetkazish imkonini berib, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradi hamda bilimlarning barqarorligini oshiradi. Shu bilan birga, raqamli vositalardan foydalanish talabalar mustaqil bilim olish jarayonini faollashtiradi, ular uchun shaxsiy o'quv trayektoriyalarini shakllantirishga imkon beradi va izlanish, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish kabi yuqori darajadagi kognitiv kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, AKT o'qituvchilar uchun ham didaktik jarayonni boshqarishda qulaylik yaratadi: interaktiv metodlardan foydalanish imkoniyatlari kengayadi, o'quv materialini differensiyalash, adaptiv ta'limni yo'lga qo'yish, talabalarning o'zlashtirish darajasini monitoring qilish va baholash jarayonlari samaralashadi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, raqamli texnologiyalar o'quv jarayonining mazmunini boyitish bilan birga, ta'lim sifatiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq tadqiqot AKTdan samarali foydalanish uchun ta'lim muassasalarining texnik infratuzilmasini takomillashtirish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini izchil rivojlantirish, elektron ta'lim resurslari sifatini oshirish kabi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Demak, ta'lim jarayonida AKTni muvaffaqiyatli joriy etish texnologik, tashkiliy va metodik sharoitlarning uzviy uyg'unligini talab etadi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari AKTning o'quv jarayonini modernizatsiyalash, ta'lim samaradorligini oshirish va talabalar mustaqil o'qish kompetensiyalarini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega ekanini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

XULOSA (Conclusion)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishda, o'quv jarayoni samaradorligini oshirishda hamda talabalarning mustaqil o'qish kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. AKT orqali ta'lim jarayonining interaktivligi ta'minlanadi, o'quv materiallariga erkin va tezkor kirish imkoniyati yaratiladi, axborotni izlash, tanlash va qayta ishlash ko'nikmalari mustahkamlanadi. Bu esa talabalarning intellektual faolligini kuchaytiradi va ularda mustaqil tahlil qilish, muammoli vaziyatlarni hal etish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash qobiliyatini rivojlantiradi.

Shuningdek, AKTdan foydalanish ta'lim mazmunini raqamlashtirish, masofaviy o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish va shaxsiylashtirilgan ta'lim muhitini yaratish

kabi dolzarb vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Pedagogik jarayonda zamonaviy raqamli platformalar, elektron resurslar va multimedia vositalari o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kuchaytiradi, o'qitishning sifatini yaxshilaydi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot shuni ham ko'rsatdiki, AKTni ta'lim jarayoniga samarali joriy etish uchun metodik ta'minotni takomillashtirish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish, texnik resurslar bilan ta'minlash va innovatsion pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish zarur. Faqat shundagina AKT ta'lim jarayonida haqiqiy samara beradi va raqamli ta'lim muhitini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

Umuman olganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy omillaridan biri bo'lib, kelgusi islohotlarning ilmiy-amaliy poydevorini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunii. -Toshkent, 2020, <https://lex.uz/en/docs/5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-oktabrdagi PQ-4851-son qarori. - <https://lex.uz/docs/-5032128>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2019, <https://lex.uz/docs/4415478>
4. Mayer R. (2001). Cognitive Theory of Multimedia Learning. – Cambridge University Press.
5. UNESCO (2023). ICT Competency Framework for Teachers.
6. OECD (2022). Digital Education Outlook: Shaping Policy and Practice.
7. Mavlonov B. (2022). Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'limda. – Toshkent: O'qituvchi.
8. Karimov A. (2021). Masofaviy ta'limda axborot texnologiyalarining o'rni. – Pedagogik innovatsiyalar jurnali, №3
6. Fayziev M., Shadiev R., Zhussupova R. Forming creative skills of students in the process of studying information technologies //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – T. 5. – №. 6. – C. 439-444.
7. Shadiev R., Shadiev N., Fayziev M. Exploring influence of cultural constructs and social network on cross-cultural learning //International Conference on Innovative Technologies and Learning. – Cham: Springer International Publishing, 2018. – C. 345-350.
8. Fayziev M. A. Methods of formation of knowledge and skills of students on the basis of computer simulation model (on the example of the subject" Computer Science and Information Technology"): Dis.... Kand. ped. science //Tashkent: TDPU.–2008. – 2008.
9. Fayziev M. A. Methods of teaching the" operators" section in the teaching of pascal programming language on the basis of a logical scheme of concepts //Journal Of Critical Review. JCR. – 2020. – T. 7. – №. 6. – C. 2056-2060.

10. Shadiev R. et al. Comparing effects of STR versus SELT on cognitive load //2019 Twelfth International Conference on Ubi-Media Computing (Ubi-Media). – IEEE, 2019. – C. 284-287.